

A relação da demência com a perda auditiva em idosos

The relationship between dementia and hearing loss in the elderly

Vanessa Gonçalves Oliveira Ferro
 Centro Universitário Ingá/UNINGÁ
vanessaoligoferro@outlook.com

Karla Pereira de Paula
 Centro Universitário Ingá/UNINGÁ
<http://lattes.cnpq.br/2390652334127898>

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo principal explicar sobre a relação da demência com a perda auditiva em idosos. Este trabalho também discute sobre a perda auditiva e suas consequências, a demência e seus prejuízos para a cognição dos idosos e apresenta estratégias para minimizar seus efeitos nesta faixa etária da vida. Foram utilizadas diversas revisões de literaturas com dados de referências de dez anos até o presente momento, que tratam a respeito do tema, como metodologia empregada. Essas literaturas foram encontradas, em sua maioria, na plataforma Google acadêmico. Seu desenvolvimento foi feito através de análise dessas literaturas, suas discussões e considerações relevantes para aprofundamento do tema. Concluiu-se que o assunto é de suma importância para a área da fonoaudiologia, sendo necessária a criação de políticas públicas mais específicas para a população idosa e um olhar muito especial para esses indivíduos, a fim de minimizar os efeitos dessa faixa etária.

Palavras-chave: Presbiacusia; Perda auditiva idosos; Perda auditiva e perda de cognição.

ABSTRACT

The main objective of this course conclusion work is to explain the relationship between dementia and hearing loss in the elderly. This work also discusses hearing loss and its consequences, dementia and its damage to the cognition of the elderly and presents strategies to minimize its effects in this age group of life. Several literature reviews with reference data from ten years to the present, which deal with the topic, were used as the methodology used. Most of these literatures were found on the Google Scholar platform. Its development was done through analysis of these literatures, their discussions and relevant considerations to deepen the topic. It was concluded that the subject is of utmost importance for the area of speech therapy, requiring the creation of more specific public policies for the elderly population and a very special look at these individuals, in order to minimize the effects of this age group.

Keywords: Presbycusis; Elderly hearing loss; Hearing loss and loss of cognition.

INTRODUÇÃO

Envelhecer, todos temem a chegada da terceira idade, mas o envelhecimento é um curso natural da vida onde todos passarão. A idade exata não se pode precisar, cada país tem uma idade para considerar uma pessoa na terceira idade, de acordo com seu desenvolvimento. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2006) a classificação do idoso é a seguinte: países desenvolvidos consideram idoso a partir de 65 anos, países em desenvolvimento consideram a pessoa como idosa a partir de 60 anos. Diante de todos esses dados e observando o contexto sociodemográfico do Brasil, observa-se uma inversão na pirâmide etária, onde podemos ver um aumento considerável de pessoas na terceira idade.

Pela estimativa da Divisão de População da Organização das Nações Unidas (ONU, 2022) em 50 anos, no Brasil, considerando o período de 2021 a 2060, teremos um aumento de 17% da população considerada idosa.

Observando esses números precisamos voltar o nosso olhar para a senescência, ou seja, para as alterações que são decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento, dentre elas podemos elencar alterações na parte funcional, fisiológica, cognitiva, sensorial e um exemplo que podemos citar é a perda auditiva sensorioneural. Atualmente, a perda auditiva é considerada como uma das três condições crônicas que mais acometem idosos, ficando atrás apenas de hipertensão e da artrite (Bess, Hedley-Williams & Lichtenstein, 2001).

A perda auditiva no idoso, também conhecida como Presbiacusia, que é o processo de envelhecimento da audição que envolve o ouvido tanto interno quanto externo, acontece devido ao envelhecimento das vias auditivas no sistema nervoso central e, principalmente, pela degeneração das células ciliadas da cóclea. (Batista, Rezende & Vaz, 2006)

A presbiacusia é uma perda auditiva do tipo sensorioneural, bilateral e progressiva, essa perda geralmente é observada por pessoas próximas ao idoso, muitas vezes a pessoa não tem a percepção da sua perda, tornando-se por vezes até resistente ao tratamento e a reabilitação auditiva. A perda chamada de presbiacusia central é caracterizada pelas alterações devido a idade, tanto na porção auditiva do sistema nervoso central, essa perda

afeta negativamente tanto a parte auditiva do paciente quanto a parte de fala, por vezes associada ao declínio cognitivo do idoso acometido pela perda. (Humes, 2012)

A perda auditiva pode trazer ao idoso alguns malefícios, e um deles é o isolamento. Com esse isolamento acaba ocorrendo uma diminuição da capacidade cognitiva desses idosos, por vezes o incapacitando de fazer tarefas simples de seu dia a dia, principalmente a compreensão do que as outras pessoas estão falando, a principal queixa é: ouço, mas não entendo. (Almeida & Guarinello, 2009)

De acordo com as informações citadas anteriormente, faz-se necessário discutir a respeito deste tema de grande relevância, bem como suas nuances na área fonoaudiológica. Sendo assim, o presente trabalho tem como principal objetivo explicar sobre a relação da demência com a perda auditiva em pacientes idosos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa tem como metodologia a revisão de literaturas que descrevem a respeito do tema apresentado. Foram levantados dados de referências dos últimos dez anos, os quais apresentam informações relevantes para o estudo aprofundado do tema.

Primeiramente foi realizada uma pesquisa geral com os descritores “Presbiacusia”, “Perda Auditiva em idosos”, “Perda Auditiva e perda de cognição”, pesquisa realizada através da plataforma de busca online Google Acadêmico. No segundo momento, foi feita uma seleção dos artigos que estavam dentro do prazo e do assunto procurado. Feito isso, os artigos foram estudados e levantados os pontos relevantes. Segue abaixo uma tabela explicativa dos bancos de dados utilizados e os descritores.

Tabela 1 – Dados das pesquisas

BANCO DE DADOS	DESCRITORES
Google acadêmico	Presbiacusia
Google acadêmico	Perda auditiva em idosos
Google acadêmico	Perda auditiva e perda de cognição

A pesquisa foi realizada durante os meses de janeiro a abril de 2024, através da qual foram

selecionados artigos científicos, trabalhos de conclusão de cursos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, publicados no período de 2019 a 2023, nos idiomas português e inglês. Também foram pesquisados livros acadêmicos encontrados na biblioteca online disponibilizada pela Uningá, referente ao tema proposto.

Foram excluídos artigos indisponíveis na íntegra, publicações em outros idiomas, trabalhos referentes à outras áreas que não a fonoaudiologia, publicações que não atenderam aos objetivos desta pesquisa e não pertencentes ao período referido.

Na busca efetuada na plataforma Google Acadêmico, realizou-se primeiramente a leitura do título e resumo e, em seguida, dos trabalhos que se enquadraram nos critérios descritos, foi realizada a leitura completa e selecionados cinco publicações para o desenvolvimento desta pesquisa.

DESENVOLVIMENTO

A perda auditiva é uma diminuição da capacidade de ouvir e compreender o que é ouvido pelos indivíduos, observando uma diferença entre a habilidade normal da detecção sonora e como o sujeito desempenha essa ação. Ela é detectada através de exame de audiometria, realizado pelo fonoaudiólogo.

Quando não detectada e tratada, suas consequências podem ser inúmeras, tais como: isolamento social, perda da capacidade de realizar ações corriqueiras do dia a dia, que necessitem de diálogo, dificuldade de compreender o mundo ao seu redor, entre outras.

Observando esses apontamentos, destaca-se a importância de relacioná-los com a fase da velhice, objeto de estudo deste trabalho de conclusão de curso.

Estudos que envolvem o envelhecimento populacional tornaram-se essenciais, observando o novo panorama demográfico e epidemiológico no cenário mundial (Giulioli & Amieva, 2015). Segundo pesquisas, os idosos representam cerca de 12% da população mundial e espera-se que esse cenário dobre até 2050 e triplique até 2100 (Tavares, Jesus, Machado, Braga, Tocantins & Merighi, 2017). O processo do envelhecimento populacional tem um maior aumento nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Estima-se que o Brasil em 2025 seja o sexto país em número

de idosos no mundo (Santiago, Graça, Rodrigues & Santos, 2016).

A respeito do processo mundial de envelhecimento populacional, observou-se que a maior proporção é de mulheres em relação aos homens (Sousa, Lima, Cesar & Barros, 2018).

É necessário ressaltar que o envelhecimento é um processo biológico natural, dinâmico e irreversível, sendo assim apresenta características biopsicossociais, com efeitos sobre a pessoa e a sociedade (Costa; Fedose & Lefèvre, 2014). É importante que as pessoas envelheçam de forma saudável para que não haja prejuízos e isso venha comprometer a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa. Observa-se assim a importância em melhorar os serviços de saúde e das políticas públicas para atender essa nova e crescente demanda (Barreto, Carreira & Marcon, 2015).

Mesmo que a expectativa de vida continue expandindo, os efeitos do envelhecimento sobre as capacidades sensoriais do indivíduo não se modificaram consideravelmente. Dentre todos os déficits sensoriais que os idosos sofrem, um dos mais frustrantes é a presbiacusia, ou seja uma deterioração da função auditiva (Pinheiro; Mendonça; Nascimento & Hibrain, 2006).

Dentre as doenças crônicas mais comuns encontradas em pessoas idosas estão a HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), depressão e diabetes mellitus (DM). Observa-se ainda que há maior prevalência é de HAS e DM, doenças estas que estão diretamente ligadas a alteração auditiva aliada ao estilo de vida e profissão desses idosos (Rolim, et al., 2018).

Quando observada a perda auditiva nas altas frequências, tem-se diminuída a percepção das consoantes, principalmente quando a comunicação ocorre em ambiente com muito barulho, diminuindo assim a inteligibilidade da fala e desse modo comprometendo a comunicação do idoso com presbiacusia, levando a esse idoso se isolar e evitar querer se comunicar com outras pessoas (Pinheiro; Mendonça; Nascimento & Hibrain, 2006).

O envelhecimento pode ainda levar a predisposição de várias doenças ligadas às condições metabólicas, às quais resultam de uma degeneração das funções fisiológicas, podendo levar a doenças típicas como a presbiacusia e a demência, sendo o declínio cognitivo um dos maiores sintomas da demência (Huh, 2018).

Segundo Portugal, Coelho, Catarina Gonçalves (2020, p.1):

A demência é uma síndrome causada por doença cerebral, geralmente crônica e progressiva, caracterizada por um declínio cognitivo significativo, particularmente ao nível de funções mentais como a memória, pensamento, orientação, linguagem, cálculo e julgamento. Esta condição conduz, usualmente, a perda de autonomia e independência com impacto significativo na vida de familiares e cuidadores.

O diagnóstico da demência é realizado por outros profissionais, tais como psiquiatras e neurologistas da área geriátrica. Um dos testes realizados é o MEEM (Miniexame do Estado Mental), (Kopper; Teixeira & Dorneles, 2009, p.02).

Existem estudos que observam que há uma relação entre a perda auditiva em idosos (presbiacusia) e a demência, como demonstra Mattiazi (2014, 740):

[...] pesquisas indicaram uma associação entre a deficiência auditiva e o desempenho cognitivo, revelando que idosos com perda auditiva tendem a apresentar pontuações mais baixas em testes de cognição em comparação com indivíduos de audição normal.

Observando a literatura a respeito do tema, foram constatados alguns dados que sugerem que determinados pacientes apresentam comprometimento cognitivo leve, decorrentes da perda auditiva. Segundo Peracino (2014), a perda auditiva pode acelerar o declínio cognitivo em idosos e a detecção, juntamente com a reabilitação auditiva precoce, pode adiar a demência e o declínio da cognição.

Alguns audiologistas reconhecem que os fatores cognitivos interferem no desempenho da audição, impactando o processo da linguagem, bem como de outras áreas importantes para a vida do idoso (Pinheiro; Mendonça; Nascimento & Hibrain, 2006).

Crispim e Ferreira (2015) ressaltam que, ainda que a prevalência da perda auditiva seja alta em idosos e isso ocasione limitações funcionais, a reabilitação, através do uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), é importante neste processo e estimula as habilidades auditivas e retarda os prejuízos

decorrentes das limitações ocasionadas pela perda.

Constata-se, de acordo com a literatura, que a ocorrência da perda auditiva está intimamente associada ao aumento da idade, afetando aproximadamente um terço dos idosos entre 61 e 70 anos, sendo que, 80% está acima de 85 anos. Ela se configura como a terceira doença mais prevalente nesta faixa etária (Kopper; Teixeira & Dorneles, 2009).

Ainda, alguns autores afirmam que existe relação entre o zumbido e a perda auditiva, sendo o primeiro um sintoma que acompanha a presbiacusia e costuma ser mais perturbador que a surdez (Ferreira, Junior, & Mendes, 2019).

Sendo assim, este incômodo com o zumbido pode afetar funções mentais normais, como o raciocínio, memória e concentração. Estudos apontam que ele pode acometer cerca de 15 a 17% da população, também pode ser contínuo ou intermitente. O zumbido pode ter várias causas, uma delas a perda auditiva, dentre muitas outras causas. Ele pode interferir nas atividades diárias da pessoa, causando por vezes irritabilidade, insônia, ansiedade e podendo gerar uma depressão (Rissato, 2024).

Algumas investigações feitas no contexto brasileiro, por profissionais da área, demonstram que o grau de comprometimento auditivo foi o único fator influenciador no desempenho dos idosos em testes realizados. Isso demonstra que idosos com limiares auditivos normais e uma perda auditiva leve exibem, em geral, pontuações consideravelmente superiores, com relação aos idosos com perda auditiva de grau moderado ou severo (Massocato, 2023).

A partir destes dados, faz-se necessário elencar estratégias para retardar a perda cognitiva, tais como: o uso do AASI, associado à conversação, escuta de conversas que estimulem o cérebro, interações sociais, através do diálogo, entre outras (Rissato, 2023).

O AASI é um importante aliado neste processo, pois amplifica o som, facilitando a audição de indivíduos com deficiência auditiva. Ele transmite o estímulo sonoro para o ouvido dos indivíduos. Deve ser associado a conversações do paciente com outros indivíduos, bem como a reabilitação auditiva com o fonoaudiólogo da área de linguagem (Taques & Andrade, 2022).

A escuta de conversas é necessária para que o indivíduo realize a estimulação cerebral, auxiliando no processo de retardo da demência e ativando partes importantes do cérebro (Feijó,2019).

As interações sociais, através de diálogos, ajudam o paciente a estimular o cérebro e a audição e a compreender o mundo ao seu redor de maneira mais significativa. É importante ressaltar que, mesmo com a utilização do AASI e de outros métodos, o paciente não irá compreender o mundo ao seu redor de imediato, sendo necessário um trabalho contínuo e progressivo do paciente (Rissato,2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi relacionar a demência com a perda auditiva em idosos e, neste sentido, concluiu-se que existe uma relação muito íntima entre esses dois temas. A perda auditiva é inerente ao processo do envelhecimento e representa um problema de saúde pública que atinge o mundo todo. Constata-se que, sua identificação precoce e tratamentos adequados, melhoram a vida dos idosos, reduzindo o impacto deste processo e retardando a demência.

É possível concluir que os estudos sobre a magnitude e severidade da perda auditiva podem instigar o surgimento de políticas públicas voltadas para o público idoso, minimizando as consequências dessa fase da vida.

Vale ressaltar também que o tratamento adequado para essa perda é essencial para o prolongamento das funções cognitivas dos idosos, pacientes protetizados tem uma melhora significativa nas funções executivas, prolongando assim a expectativa de vida deles.

REFERÊNCIAS

Almeida, M. R. & Guarinello, A.C.; (2009). Reabilitação audiológica em pacientes idosos. *Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia*; 14(2):247-255.

Barreto, M. d; Carreira, L. & Marcon, S. S.; (2015) Envelhecimento populacional e doenças crônicas: Reflexões sobre os desafios para o Sistema de Saúde Pública. *Revista Kairós Gerontologia*, 325-339.

Batista, F. P; Rezende, G.M. & Mitre, E. L;(2006). Análise Comparativa do Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) em Pacientes Presbiacúsicos com e sem Recrutamento. *Revista CEFAC*. 8(2):230-234.

Bess, F.H.; Hedley-Williams, A & Lichtenstein, M. J; (2001). Avaliação Audiológica em idosos. In:

Musiek, F.E & Rintelman, W. F. *Perspectivas Atuais em Avaliação Auditiva*. São Paulo: 1ª edição; p.343-369.

Costa, M. L.; Fedosse, E., & Lefèvre, A. P. (2014). Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Cuidado em Fonoaudiologia. In: I. Q. Marchesan, *Tratado nas Especialidades de Fonoaudiologia* (p.810). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Ltda.

Crispim, K. G., & Ferreira, A. P. (2015). Prevalência de Deficiência Auditiva referida e Fatores Associados em uma População de Idosos da Cidade de Manaus: Um Estudo de Base Populacional. *Revista CEFAC*, 1946-1956.

Feijó, M.E.P.H.; (2019) Perda auditiva referida por idosos atendidos em ambulatório de memória no sul do Brasil e fatores associados.

Ferreira, L.M.; Júnior, A. N.; & Mendes, E.P. (2009). Caracterização do zumbido em idosos e de possíveis transtornos relacionados. *Braz J Otorhinolaryngol*, 249-255.

Giulioli, C.; & Amieva, H.; (2015). Epidemiology of cognitive aging in the oldest old. *Investiación clínica*, 33-39.

Huh, M. (2018). The relationships between cognitive function and hearing loss among the elderly. *Journal Of Physical Therapy Science*, 174-176.

Humes, L.E., et al. (2012). Central presbycusis: a review and evaluation of the evidence. *American Journal of Audiology*. 23(8):635-666.

Kopper, H., Teixeira, A.R., Dorneles, S.:(2009) Desempenho Cognitivo em um Grupo de idosos: Influência de Audição, Idade, Sexo e Escolaridade. *Arq. Int. Otorrinolaringol*. São Paulo. 13(01):39-43. <https://arquivosdeorl.org.br/conteudo/pdfForl/586.pdf>

Martins, K. V. C.; Câmara, M. F. S.; (2012). Fatores de risco para perda auditiva em idosos. *Revista Brasileira em Promoção de saúde*. V.25(2); p.176-181. Fortaleza-Ceará.

Massocatto, B. A.; (2023). A relação da presbiacusia com o declínio cognitivo em idosos: uma revisão de literatura.

Mattiazzi, A. L.; et al. (2014). Estudo da avaliação audiológica e triagem da função cognitiva em idosos institucionalizados com suspeita de perda auditiva. *Distúrbios da comunicação*. 26(4).736-742. <https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/20359>

ONU, World Population Prospect. (2006). In: Alves, J. E.D; A transição demográfica e a janela de oportunidade. Instituto Fernand Braudel, São Paulo; p. 01-13 https://www.ufjf.br/ladem/files/2009/05/transicao_demografica.pdf

ONU- Organização das Nações Unidas. Divisão de População da Organização das Nações Unidas. *Perspectiva da População Mundial*. (2022) Brazil: Percentage of population aged 65 years or over; In: Alencar, C. B.; 2023. Envelhecimento populacional no Brasil: perspectivas da renda de previdência entre 2012 e 2060. <https://www.repositorio.unifesp.br/handle/11600/67093>

- Peracino, A.; (2014). Hearing Loss and Dementia in the Aging Population; *Audiology And Neurology*;6-9.
- Pinheiro, B.F.; Mendonça, R. G.; Nascimento, V. R.; Ibrahim, M. E. (2006) Análise comparativa do índice de reconhecimento de fala (IRF) em pacientes presbiacúscicos com e sem recrutamento. *Revista CEFAC*. 08(02), p 230-234. São Paulo- Brasil
- Portugal, P.; Coelho, T. & Gonçalves, C.; (2020). Demências: a doença mental não é um bicho de sete cabeças. Laboratório de Reabilitação Psicossocial. Projeto de Literacia em Saúde Mental e Bem-Estar. Porto-Portugal.
- Rissato, M.G.d.R.; (2023) Perda auditiva pode causar demência? *Revista Spotligh*. 138(1), p.10. Londrina-Paraná.
- Rissato, M.G.d.R.; (2023) Eu escuto, mas não entendo: Os motivos e sinais de alerta. *Revista Spotligh*. 139(1), p.07. Londrina-Paraná.
- Rissato, M.G.d.R.; (2024) Zumbido e Perda Auditiva. *Revista Spotligh*. 141(1), p.12. Londrina-Paraná.
- Rolim, L. P.; Samelli, A. G.; Moreira, R. R; Matias, C. G.; Santos, I.d.; Bensenor, I. M.; et al. (2018). Effects of diabetes mellitus and systemic arterial hypertension on elderly patients hearing. *Brazilian Journal Of Otorhinolaryngology*; 754-763.
- Sousa, N. F.; Lima, M. G.; Cesar, C. L.; & Barros, M. B.; (2018). Envelhecimento ativo: prevalência e diferenças de gênero e idade em estudo de base populacional. *Caderno de Saúde Pública*, 1-14.
- Santiago, L. M.; Graça, C. d.; Rodrigues, M. C.; & Santos, G. B.; (2016). Caracterização da saúde de idosos numa perspectiva fonoaudiológica. *Revista CEFAC*, 1088-1096.
- Tavares, R. E.; Jesus, M. C.; Machado, D.R.; Braga, V. A.; Tocantins, F.R.; & Merighi, M.A. (2017). Healthy aging from the perspective of the elderly: an integrative review. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*,878-889.
- Taques, A.F.C.; Andrade, J.S.d.; (2022) Pacientes protetizados tem um melhor desempenho cognitivo?